

अलीगढ़ जनपद का इतिहास (१८५७ के पूर्व)

डॉ. सुधीर कुमार शर्मा

प्राचार्य, महात्मा गोपालाराम महाविद्यालय, अन्ता, बांरा (राज.)

शोध सारांश- वर्ष १८५७ के अन्त तक अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का स्वरूप अत्यन्त उग्र और व्यापक हो गया था। यद्यपि इस विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों ने किया था, तथापि विद्रोह के प्रारम्भ होने के पश्चात् अलीगढ़ जनपद की जनता और जन नेता भी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए थे। उनकी उग्र और हिंसक गतिविधियों ने सरकार के सम्मुख गम्भीर चुनौती तथा अनेकों समस्यायें उत्पन्न कर दी थीं। विद्रोह के उग्र और व्यापक स्वरूप को देखकर अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश मि. वाट्सन को जिला मुख्यालय छोड़कर भागना पड़ा और उसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आगरा में शरण लेनी पड़ी। नवम्बर, १८५७ के पश्चात् अंग्रेजों ने अलीगढ़ जनपद के हाथरस, खेर, मंडराक, इगलास अकराबाद, अतरोली, सिकन्दराराऊ, आदि विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक बल के द्वारा विद्रोह के दमन का प्रयास किया। लगभग एक वर्ष तक निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात् नवम्बर, १८५८ में सरकार को अलीगढ़ जनपद के विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त हो सकी थी।

कूट शब्द - जनपद, पौराणिक, बोधिसत्त्व, विद्रोह, परगनों।

प्रस्तावना-

अलीगढ़ जनपद के वर्तमान स्वरूप की रचना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। इस जनपद के प्रारम्भिक इतिहास के क्रमबद्ध विवरण के लिए, पर्याप्त और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। पौराणिक दृष्टि से इस जनपद का मुख्य नगर "कोल" एक पुरातन स्थान माना जाता है। एक किंवदन्ती के अनुसार तृतीय युग में कुशराव ने कौशाम्बी के नाम से इस नगर की स्थापना की थी।^१ किन्तु हिन्दू पुराणों में कौशाम्बी के विषय में उल्लिखित विवरण के आधार पर कोल व कौशाम्बी की समता संदिग्ध प्रतीत होती है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा कुश के पुत्र कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी की स्थापना की थी।^२ यह स्थान प्रयाग से तीस मील पश्चिम दिशा में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित था।^३ इसके खण्डहर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कोसमा गाँव के नाम से प्रसिद्ध हैं।^४ भौगोलिक

दृष्टि से यह स्थान कोल से बहुत दूर स्थित है।

समीक्षा-

द्वार युग में श्रीकृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान पर कोल नामक असुर का वर्ध किया था। उसकी स्मृति में इस स्थान का नाम कोल रखा गया। इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अध्ययन का क्षेत्र-

कोल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मुसलमानों के आक्रमण के समय से प्राप्त होता है। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व कोल नगर "दोर" राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय "दोर" राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय "दोर" राजपूतों का मुखिया "बरन" (बुलन्दशहर) का हर्दत्त था। बाहरवी शताब्दी के अन्त तक बरन के राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से

कोल को एक सैनिक चौकी बना लिया था।⁵ सन् ११९४ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल पर अधिकार कर लिया था,⁶ तथा उसने हिंसामुद्दीन गुल्बक को कोल का गवर्नर नियुक्त किया था।⁶

अध्ययन पद्धति-

सन् १८५७ के राजनीतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में विगत अध्यायों में किये गये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रारम्भ फरवरी सन् १८५७ में बैरकपुर सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की घटना को कहा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों को यह सन्देह हो गया था कि अंग्रेज सरकार का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना था। किन्तु इस घटना के अतिरिक्त इससे पूर्व अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं जिनके फलस्वरूप सरकार के विरुद्ध भारतीय सैनिकों में असन्तोष का सूत्रपात हुआ था।

मई, १८५७ में चर्बी के कारतूसों को प्रयोग करने से इन्कार करने के अपराध में मेरठ छावनी के ८५ सैनिकों का कोर्टमार्शल हुआ और उन्हें बुरी तरह अपमानित करके जेल में बन्द कर दिया गया। उनके हजारों सैनिक साथियों ने जब इस अमानवीय दृश्य को देखा तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की गति तथा उग्र स्वरूप को देखकर मेरठ के अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गये। विद्रोहियों ने जेल में बन्द अपने साथियों को मुक्त कराया, शहर में अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और विद्रोह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य

से १० मई की रात में ही उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वे ११ मई को प्रातः काल दिल्ली पहुँच गये। सुल्तान अलाउद्दीन

मसूदशाह-बिन-फीरोजशाहके शासनकाल में निजाम-उल-मुल्क महज़बुद्दीन कोल का गवर्नर था।⁷ उसके अत्याचारों के कारण सन् १२४२ में दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात् कोल के वजीर पद पर निजामुद्दीन सदर-उल-मुल्क को नियुक्त किया गया था।⁸

सन् १२५२ में जलाली एवं कोल में मुस्लिम शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने का दायित्व सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी सेनानायक बलवन को सौंपा था। इस अभियान में बलवन को पूर्व सफलता मिली।⁹ अपनी विजय और अपने स्वामी के नाम को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से बलवन ने कोल में सन् १२५३ ई- में एक विजय स्तम्भ का निर्माता कराया था।¹⁰ बलवन के राज्यारोहण के उपरान्त इस विजय स्तम्भ (मीनार) के निर्माण और मरम्मत कार्य का दायित्व उसके सुयोग्य पुत्र मोहम्मद ने भलीभाँति पूरा किया था।¹¹ बलवन ने कोल की जागीर को मोहम्मद के पश्चात् मोहम्मद शेरंदाज को दे दिया जिसने विद्रोही तुग़रिल ख़ाँ के विरुद्ध बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त की थी।¹² सन् १२५९ में कोल को बयाना और ग्वालियर के साथ मिलाकर राज्य बना दिया गया, जिसका वजीर मलिक मोहम्मद शेर ख़ाँ को नियुक्त किया गया।¹³

जलालुद्दीन फीरोजशाह के शासनकाल में सन् १२९० में मलिक कीकी कोल का गवर्नर था।¹⁴ अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सन् १३०० ई- में तरगी

के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब कोल तथा बरन (बुलन्दशहर) में उन्हें पराजित किया गया था। फलस्वरूप वे दिल्ली की ओर बढ़ने में सफल नहीं हो सके थे।^{१७}

मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में कोल तथा निकटवर्ती क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान इब्नबतूता के विवरण में मिलता है। सन् १३४२ में चीन को जाते समय इब्नबतूता कोल से गुजरा था और उसने इस नगर की बहुत प्रशंसा की थी।^{१८}

कोल के निकट हिन्दुओं ने इब्नबतूता पर प्राणघातक आक्रमण किया था। वह किसी प्रकार अपनी प्राणरक्षा कर सका और गाँव-गाँव भिक्षा माँगकर उसने अपनी भूख को शान्त किया था। कोल से कुछ दूर स्थित तेजपुरा नामक गाँव में सन्त दिलशाद ने उसकी प्राणरक्षा की थी।^{१९} उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में गंगा व यमुना के मध्य स्थित दोआब की जनता को अकालों की पुनरावृत्ति व शासक की कठोर नीति के कारण भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था।^{२०}

मोहम्मद-बिन-तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोजशाह ने सन् १३७६ ई- में हिसाम-उल-मुल्क तथा हिसामुद्दीन को संयुक्त रूप से कोल तथा अवध का शासक नियुक्त किया गया था।^{२१} फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात् इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो गई। सन् १३९८ में तैमूर के आक्रमण से कोल तथा अन्य निकटवर्ती स्थान प्रभावित हुए थे। तैमूर की सेना ने कोल के उत्तरी भाग में जन-धन का अत्यधिक विनाश किया था।^{२२}

तैमूर के आक्रमण के पश्चात् इकबाल खाँ दोआब का वास्तविक शाक बन

गया तथा अपनी मृत्यु तक उसने कोल को अपने अधिकार में रखा। सन् १४०७ में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इकबाल खाँ के परिवार के एक सदस्य दौलत खाँ का कोल पर अधिकार हो गया।^{२३} उस समय सम्पूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित थी। इस अनिश्चितता की स्थिति का अन्त उस समय हुआ जब सन् १४१४ में सैयद वंश का प्रथम सुल्तान खिज़्र खाँ सत्तारूढ़ हुआ। देश में प्रत्येक स्थान पर राजपूतों में विद्रोह तथा असन्तोश की भावना व्याप्त थी, तथा राजधानी में व्याप्त अराजकता से लाभ उठाकर वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। सन् १४१८ ई० में कोल के विद्रोह का दमन करने के लिए स्वयं खिज़्रखाँ वहाँ गया था।^{२४} सन् १४२० ई० में कोल के वजीर ताज-उल-मुल्क को भी इसी प्रकार का कदम उठाना पड़ा था। खिज़्रखाँ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुबारकशाह को भी सन् १४२६ ई० में कोल एवं अतरोली पर अधिकारी करने के लिए जौनपुर के शासक इब्राहीम शाह के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई थी।

मुबारकशाह की मृत्यु के पश्चात् बहलोल लोदी ने सन् १४४७ में कोल व जलाली का प्रशासन ईसाखाँ को सौंप दिया।^{२५} उन दिनों जलाली से जलाली तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था।^४ इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था। इस प्रकार ईसाखाँ ने बहलोल लोदी के राज्य की सीमा पर एक सन्तरी के दायित्व का निर्वाह किया था। बहलोल लोदी के क्षेत्र को जीतने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहा।

अध्ययन क्षेत्र रिपोर्टिंग व विश्लेषण-

दौलतराव सिंधिया से जीते गये सम्पूर्ण क्षेत्र को राजस्व प्रशासन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित करने का कार्य इटावा के जिलाधीश आर०कनिंथम, मुरादाबाद के जिलाधीश लेसेस्टर तथा फर्रुखाबाद में कार्यरत गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि सी. रसैल को सौंपा गया था।²⁶ 3 अक्टूबर सन् 1803 को जारी किये गये इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाजन की यह प्रक्रिया कमान्डर-इन-चीफ के अनुमोद के पश्चात् ही पूर्ण समझी जायेगी।²⁹

कमान्डर-इन-चीफ लॉर्ड लेक को इस सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का कार्यभार सौंपा गया था।²⁶

28 अक्टूबर, 1803 को उपर्युक्त तीनों अधिकारियों की वार्ता कोल (अलीगढ़) में प्रारम्भ हुई। उन्होंने लॉर्ड लेक को इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को निम्नलिखित चार भागों में विभा-जित करने का प्रस्ताव किया था।²⁸

प्रथम भाग-

सहारपुर, मुजफ्फर, मेरठ और हापुड़ के निकटवर्ती 93 परगना।

द्वितीय भाग-

खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, शिकारपुर, दादरी, दनकोर, गाजीउद्दीन नगर (गाजिराबाद), गढ़ मुवतेश्वर एवं निकटवर्ती कुल 30 परगना।

तृतीय भाग-

कोल, अतरौली, डिवाई, छर्वा, भमौरी, पिंडरावल, खैर, नौहड़ील, चण्डोस, बरोली, पीतमपुर, मुर्थल तथा निकटवर्ती कुल बारह परगना।

चतुर्थ भाग-

फिरोजबाद, सादाबाद, सहपऊ, खन्दौली, राया, जेवर, मुरसान, मांट, महावन,

हसनगढ़, गोरई, हसाइन, हाथरस, जलेसर, सोनई -कुल पन्द्राह परगना।

सन् 1804 ई० में उपर्युक्त विभाजन के द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ भागों को मिलाकर अलीगढ़ जनपद की संरचना की गई थी।³⁰ इसके अतिरिक्त अनूपशहर तथा सिकन्दराऊ की परगनों को क्रमशः मुरादाबाद एवं इटावा जनपदों की सीमाओं से हटकर उन्हें भी अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।³¹ 1 अगस्त 1804 ई० को सी. रसैल को नवगठित अलीगढ़ जनपद का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था।³²

परवर्ती पतिवर्तन-

सन् 1804 में गठित किया गया अलीगढ़ जनपद प्रशासनिक दृष्टि से एक सुदृढ़ इकाई सिद्ध नहीं हो सका। इसका क्षेत्रफल अनावश्यक रूप से विस्तृत था, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों को प्रशासनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जिलाधीश पर भी कार्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस असुविधा और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स³³ ने सन् 1819 में अलीगढ़ जनपद को तीन प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने के आदेश निर्गत किये थे। यद्यपि उक्त तीनों इकाइयों को अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश सी. फर्ग्युसन के नियंत्रण में रखा गया था, तथापि उसकी सहायता के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के दो सहायक सचिवों- मि. कालवर्ट तथा एस.एम. बुल्डरसन को भी अलीगढ़ भेजा गया था।³⁴ जिलाधीश सी. फर्ग्युसन ने इन अधिकारियों को निम्न परगनों की प्रशासनिक देखरेख का दायित्व सौंपा था।³⁹

मि० कालवर्ट-

अनूप शहर, अकराबाद, गंगीरी, जलाली, जहांगीराबाद, पचलाना तथा सिकन्दराराऊ।

एस. एम. बुल्डरसन-

सदाबाद, खंदौली महावन, मांट, फिरोजाबाद, जलेसर, राया, सोनई, सहपऊ तथा लौहझील।

सन् १८१६ में किये गये पदिवर्तन के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद का सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। उस वर्ष लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार फिरोजाबाद, खंदौली तथा सहपऊ के परगनों को आगरा जनपद में हस्तांतरित कर दिया गया तथा कासगंज तहसील विलराम, विलराम, सोरों, फेजपुर तथा मारहरा परगना का आधा भाग को इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।^{३६}

दो वर्ष पश्चात् सन् १८२० में अलहद जनपद के उत्तरी क्षेत्र के सात परगनों को मेरठ जनपद में मिला दिया गया।^{३७}

सन् १८२४ में कुछ नवीन जनपदों का गठन किया गया जिसका प्रभाव अलीगढ़ जनपद की सीमा तथा क्षेत्रफल पर पड़ा था। सम्पूर्ण कासगंज तहसील जिसे सन् १८१६ में इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। को नवगठित बदारूँ जनपद में मिला दिया गया।^{३८} इसी प्रकार डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर, खुर्जा, जहांगीराबाद, अहमदगढ़ परगनों तथा पीतमपुर परगना के आधे भाग को बुलन्दशहर जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।^{३९} सादाबाद, सिकन्दराराऊ, महावन, मांट, सोनई, राया, जलेसर तथा नौहझील के परगनों को नवगठित मथुरा जनपद में मिला दिया गया।^{४०}

सन् १८२८-२९ में अलीगढ़ जनपद के दो परगनों - चंडौस तथा सोमना को

बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया, किन्तु दो वर्ष बाद इन परगनों को पुनः अलीगढ़ जनपद में ही सम्मिलित कर दिया गया।^{४१} सन् १८३२-३३ में सिकन्दराराऊ परगना को मथुरा जिले से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।^{४२} इसी प्रकार सन् १८५४ में बरौली परगना के सत्रह गाँवों और बतरौली परगना के एक गाँव को अलीगढ़ जनपद से हटाकर बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया।^{४३} १८५७ के विद्रोह से पूर्व अलहद जनपद की भौगोलिक स्थिति में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-विस्तार -

भौगोलिक दृष्टि से अलीगढ़ जनपद २७°-२९° तथा २८°-११° उत्तरी तथा ७७°-२९°, व ७८°-३८° पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।^{४४} इस जनपद की आकृति विषयम षटभुजाकार है। सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था के कुशल सम्पादन हेतु अलीगढ़ जनपद को छः तहसीलों कोल, हाथरस, इगलास, अतरौली, खैर, सिकन्दराराऊ में विभाजित किया गया था।^{४५} किन्तु महामयानगर जनपद की संरचना के पश्चात् अब अलीगढ़ जनपद में पाँच तीसीलो ही कार्यरत है। १८५७ के विद्रोह से पूर्व सभी छः तहसीलों को निम्नलिखित परगनों में विभाजित किया गया था।

तहसील

१. कोल
२. हाथरस
३. इगलास
४. अतरौली
५. खैर
६. सिकन्दराराऊ अकराबाद।

परगना

- कोल, बरौली, मुर्थल
- हाथरस, मुरसान
- गोरई, हसनगढ़
- उतरौली, गंगीरी
- खैर, टप्पल, चंडौस
- सिकन्दराराऊ,

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलीगढ़ जनपद ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। प्राचीन काल से अंग्रेजों के शासनकाल तक यह जनपद विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा था।

निष्कर्ष -

अलीगढ़ जनपद में १८५७ के विद्रोह से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं को रेखांकित किया जा सकता है

सन्दर्भ सूची

1. जे.आर.हर्विसन, "अलीगढ़" स्टेटिस्टिकस", रुड़की, १८५६, पृ. सं. १
2. श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण (प्रथम भाग), गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय ३२, पृ.सं. ३-६
3. शान्तिकुमार नानूराम व्यास, रामायणकालीन संस्कृति, नई दिल्ली, १९७१, पृ. सं. ३३२
4. विद्याभूषण भारद्वाज, चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण, मेरठ, १९७२, पृ.सं. ६७
5. एच.आर.नेविल, "डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ऑफ आगरा, एण्ड अवध", खण्ड छः (अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट) इलाहाबाद, १९०९, पृ.सं. १६१
6. एस.एम.सिद्दीकी, "अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट: , हिस्टोरीकल सर्वे", नई दिल्ली, १९८१, पृ.सं. ३०
7. मोहम्मद हबीब एण्ड के.ए.निजामी (सम्पादक), कॉम्प्रीहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ

- इण्डिया, जिल्द ७, 'द दिल्ली सल्तनत', नई दिल्ली, १९७०, पृ. सं. १६७
8. इलियट एण्ड डाउसन, 'द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ,ज टोल्ड वार्ड इट्स ओन हिस्टोरियन्स', जिल्द २, इलाहाबाद, १९६४, पृ.सं. २२२ पर उद्धृत, हसन निजामी कृत "ताज-उल-मासिर" में ऐबक की कोल विजय का वर्णन इस प्रकार है।
9. एस.एम.सिद्दीकी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ४८
10. मोहम्मद हबीब एण्ड के.ए.निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. २७०-२७१
11. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द २, पृ.सं. ३४३
12. ई.टी. टर्किंसन, - "स्टेटिस्टिकल, एण्ड हिस्टोरीकल एकाउन्ट ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट" इलाहाबाद, १८७७, पृ.सं. ४८७
13. ई. टॉमस - "क्रातिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ देहली", लन्दन, १८७१, पृ.सं. १२९
14. एस.एम.सिद्दीकी- पूर्व उद्धृत पृ. सं. ७४
15. तारीख-ए-फिरोजशाही इलियट एण्ड डाउसन- पूर्व उद्धृत जिल्द तीन, पृ.सं. ११७
16. ई.टी. टर्किंसन - पूर्व उद्धृत पृ. सं. ४८६
17. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द तीन, पृ.सं. ७३८
18. मो-हबीब एण्ड के.ए.निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ३६९
19. मेंहदी हुसैन (अनुवादक), "द रेहला ऑफ इब्नबतूता", बड़ौदा, १९७३, पृ.सं. १७२-१७३

- 20.मेंहदी हुसेन (अनुवादे) - द रेहला ऑफ डब्नबतुता, बडौदा, १९९३ पृ.सं. १९२-१९३
- 21.मेंहदी हुसैन, पूर्व उद्धृत (प्रस्तावना), पृ.सं. ९६
- 22.मो.हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ९३७
- 23.एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १६६
- 24.ई.टी.एटकिंसन, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ४८७
- 25.एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १६६
- 26.रेग्यूलेशन ९, १८०७, सेवान १, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द-१, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ७७०
- 27.यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ,डमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट {१९११-१९१२}, इलाहाबाद, १९१२ पृ.सं. ११
- 28.इटावा, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद उन सात जिलों में से तीन जिले थे, जिनके अन्तर्गत अवध के नवाब वजीर द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समर्पित किए गए भू-भाग को विभाजित किया गया था। अन्य चार जनपद थे- इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली।
- 29.देखिए, एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १२२
- 30.जे.आर. हचिंसन, पूर्व उद्धृत, पृ. सं. १३
- 31.लॉर्ड लेक के लिए लॉर्ड वेलेजली का पत्र, दिनांक ३० सितम्बर, १८०३ ई, "डिसपेचेज मिन्स एण्ड कॅरिस्पोंडेन्स ऑफ वेलेजली", जिल्द तीन, लन्दन, १८३६, पृ.सं. ३६९,
- 32.ग्राण्ट डफ - "हिस्ट्री ऑफ मराठज", जिल्द तीन, लन्दन, १८२६, पृ.सं. २४७
- 33.ई.टी.,टकिंसन - पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ३४८
- 34.रेग्यूलेशन ९, १८०४, सेवान-३, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द ,क, लन्दन, १८७४, पृ.सं. ७७
- 35.च.आर.नेविल - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १४,
- 36.डब्ल्यू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ७३
- 37.समर्पित किये गये तथा जीते गए क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उत्तराधिकारी संस्था, जिसका गठन रेग्यूलेशन , १८०७, अनुसार किया गया था।
- 38.देखिए - रेग्यूलेशन, १८०७, "बंगाल रेग्यूलेशन्स" जिल्द दो, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ६२-६३
- 39.डब्ल्यू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ६०
- 40."प्रोसीडिंग्स कमिष्णर्स, नं० १६, दिनांक ३१दिसम्बर, १८१६
- 41.सिकन्दराबाद, तिलबेगमपुर, दनकौर, कसना, बरन, मालागढ़ तथा मलिकपुर के परगनों को मेरठ जनपद में सम्मिलित किया गया था-"प्रोसीडिंग्स कमिष्णर्स, १९, दिनांक ४ अगस्त, १८१८ - "प्रोसीडिंग्स कमिष्णर्स", नं० ८, दि० १७ मार्च, १८१७, नं. १७, दिनांक ७ नवम्बर, १८१६, तथा नं० १७, दिनांक ८ मार्च, १८१६
- 42.डब्ल्यू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ७६
- 43.जे.म.सिद्दीकी - पूर्व उद्धृत, पृ. सं. १७१

44. प्रोसीडिंग्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
वेस्टर्न प्रॉविन्सेज, बोर्ड ऑफ
कमिश्नर्स की
उत्तधिकारी संस्था, नं० १२, दि. २७
अप्रैल, १८२४
45. जे.आर.हचिसन - पूर्व उद्घृत, पृ.
सं. २१